

hamda yog‘in va haroratning balandlik bo‘yicha o‘zgarishi hudud tabiiy sharoitlarining hududiy farqlanishini belgilaydi.

Chirchiq va Ohangaron daryolari hamda yer osti suvlari tizimi hududning suv resurslari shakllanishida asosiy o‘rin tutadi. Umuman olganda, viloyat tabiiy geografik tizimi kompleks va dinamik bo‘lib, uning shakllanishi tabiiy omillar o‘zaro ta‘siri natijasida yuzaga kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Айтбаев Д.П. Оценка эрозионной деятельности и стока взвешенных наносов рек Чирчик-Ахангаранского бассейна. // Авт. дисс. к.г.н. – Т.: 2006.-26 б.
2. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, Ўқитувчи, 1996.
3. Дамладжанов К.А. Гидрохимический режим реки Ахангаран и вопросы охраны ее водных ресурсов // Географические основы природопользования в Узбекской ССР. – Т.: ТашГУ, 1983. – С.66-69.
4. Ҳасанов И.А., Фуломов П.Н. Ўзбекистон табиий географияси. – Тошкент, Университет, 2006
5. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ. Сув эрозияси, дарё оқизиклари ва уларни микдорий баҳолаш. – Т.: Университет, 1998. -92 б.
6. Шарипов Ш.М. “Тошкент вилоятининг ландшафт хилма-хиллигини сақлаш ва геоэкологик вазиятни яхшилаш масалалари” Г.ф.д. (DSc) ... дисс. –Т.: 2022. -315 б.
7. Chirchiq-Ohangaron havzasi gidrogeologiya va melioratsiya ekspeditsiyasi fond materiallari, 2022 y.

Toshturdiyev N.N., Toshtemirova M.B., Adenbayev B.Y.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

Email: nurbektoshturdiyev86@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237112>

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA NAVOIY SHAHRIDA ATMOSFERA HAVOSI IFLOSLANISH HOLATINI BAHOLASH

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada 2000–2024-yillar oralig‘ida Navoiy shahrida atmosfera havosining ifloslanish holati, Uzgidromet kuzatuv tarmog‘i ma‘lumotlari asosida kompleks tarzda taqdim etilgan. Asosiy ifloslantiruvchi moddalar – oltingugurt dioksidi, azot dioksidi, azot oksidi, karbon oksidi va havodagi chang (suspension) tarkibi dinamikasi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ba‘zi holatlarda kunlik maksimal ruxsat etilgan konsentratsiya (PDK) oshishi qayd etilgan bo‘lib, bu ma‘lum davrlarda noqulay sharoitlar va mahalliy yuqori chiqindilar manbalarining mavjudligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** atmosfera havosi, ifloslanish, sanoat chiqindilari, oltingugurt dioksidi, azot dioksidi, karbon oksidi, chang, havo sifati.*

Тоштурдиев Н.Н., Тоштемирова М.Б., Аденбаев Б.Е.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,

Email: nurbektoshturdiyev86@gmail.com

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДЕ НАВОИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

***Аннотация.** В данной статье комплексно представлен анализ состояния загрязнения атмосферного воздуха в городе Навои за период 2000–2024 годов на основе данных наблюдательной сети Узгидромета. Рассматривается динамика содержания основных загрязняющих веществ – диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода и*

взвешенных частиц (пыль). В некоторых случаях отмечались превышения предельно допустимой суточной концентрации (ПДК), что указывает на наличие периодов неблагоприятных условий и локальных источников повышенных выбросов.

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, промышленные выбросы, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, пыль, качество воздуха.

Toshturdiyev N.N., Toshtemirova M.B., Adenbayev B.E.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,

Email: nurbektoshturdiyev86@gmail.com

ASSESSMENT OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN NAVOI CITY UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS

Abstract. This article provides a comprehensive assessment of the atmospheric air pollution in Navoi city for the period 2000–2024 based on data from the Uzhgidromet observation network. The study analyzes the dynamics of major pollutants, including sulfur dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, and suspended particulate matter (dust). In some cases, exceedances of the maximum allowable daily concentrations (MAC) were recorded, indicating periods of unfavorable conditions and the presence of local high-emission sources.

Keywords: atmospheric air, pollution, industrial emissions, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, dust, air quality.

Kirish. Atmosfera havosi tabiiy muhitning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanib, u aholi salomatligi, ekotizimlarning barqarorligi hamda iqlimiy jarayonlarga bevosita ta’sir etadi. So‘nggi yillarda sanoat tarmoqlari, transport vositalari va energetika tizimining jadal rivojlanishi, shuningdek, urbanizatsiya jarayonlarining kuchayishi natijasida atmosferaga tushayotgan antropogen bosim sezilarli darajada ortdi. Ayniqsa, O‘zbekistonning sanoati rivojlangan hududlarida, jumladan Navoiy viloyatida atmosfera havosi ifloslanish darajasini o‘rganish va baholash dolzarb ekologik masalalardan biri sanaladi. Hududda qazib chiqarish va qayta ishlash sanoatining kengayishi hamda avtotransport vositalari sonining ortib borishi natijasida atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar miqdori ko‘paymoqda [4, 6]. Uzgidromet kuzatuv punktlarida atmosfera havosining ifloslanishi bo‘yicha olib borilgan kuzatuv ma’lumotlari agentlikning rasmiy saytida muntazam ravishda e’lon qilinadi [15].

Metodlar. O‘zbekiston hududida atmosfera havosining ifloslanishi ekologik muammolar orasida eng dolzarb yo‘nalishlardan biri hisoblanadi hamda ushbu masala mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng miqyosda tadqiq etib kelinmoqda [1, 9, 13]. Atmosfera havosi sifatini o‘rganish ishlari davlat ekologik va gidrometeorologik tashkilotlari bilan bir qatorda ilmiy-tadqiqot institutlari hamda oliy ta’lim muassasalari tomonidan ham amalga oshirilmoqda. Yillik ekologik monitoring natijalari shuni ko‘rsatadiki, sanoatlashgan yirik shaharlarda, xususan Toshkent, Navoiy, Andijon, Farg‘ona, Buxoro va Nukus hududlarida atmosfera havosi ifloslanish darajasi ortib bormoqda [7, 14]. Atmosfera ifloslanishi bilan bog‘liq tadqiqotlarda Ilmiy-tadqiqot gidrometeorologiya instituti, Toshkent davlat texnika universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti hamda bir qator hududiy oliy ta’lim muassasalari olimlari muhim ilmiy natijalarga erishgan. Ular tomonidan ifloslantiruvchi manbalar, zararli moddalarining inson salomatligiga ta’siri hamda chiqindilarni kamaytirish usullari bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan [3, 5, 9, 12].

Mazkur maqolada esa Uzgidromet kuzatuv tarmog‘i ma’lumotlari asosida so‘nggi yillarda atmosfera havosidagi oltingugurt dioksidi (SO₂), azot dioksidi (NO₂), azot oksidi (NO), karbon oksidi (CO) hamda chang zarrachalari miqdorining o‘zgarish dinamikasi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, atmosfera ifloslanish indeksi (IAI) baholanib, Navoiy shahridagi ekologik holatga kompleks tavsif beriladi hamda keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun muhim yo‘nalishlar aniqlanadi. **Natijalar va muhokama.** Tadqiqot uchun 2000–2024-yillar davomida Navoiy shahrida havo tarkibidagi turli

ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasi bo‘yicha ma’lumotlardan foydalangan (1-jadval). Ma’lumotlar shahar hududining turli qismlarida joylashgan 3 ta stasionar atmosfera havosining sifatini monitoring qilish stansiyalari orqali olingan (1-rasm). Kuzatuv tarmog‘ini metodik jihatdan boshqarish tabiiy muhit ifloslanishini monitoring qilish boshqarmasi (UMZ) tomonidan amalga oshiriladi [7].

1-jadval

Navoiy shahrida 2000–2024-yillar davrida atmosfera havosining ifloslanish xususiyatlari

Yil	Qattiq zarralar (chang)	Oltinugurt dioksidi	Karbon oksidi	Azot dioksidi	Azot oksidi	Ozon	Amoniyak
2000	0,3	0,003	2	0,06	0,04	0,039	0,07
2005	0,2	0,003	1	0,05	0,04	0,026	0,05
2010	0,1	0,002	1	0,04	0,04	0,026	0,04
2015	0,1	0,002	1	0,05	0,04	0,016	0,03
2020	0,1	0,004	2	0,05	0,06	0,013	0,05
2024	0,14	0,006	1	0,04	0,02	0,029	0,05

Navoiy shahrida atmosfera havosi sifatini baholash maqsadida 2000–2024-yillar oralig‘ida monitoring kuzatuv stansiyalarida qayd etilgan ma’lumotlar asosida ilmiy tadqiqot olib borildi. Tadqiqot davomida atmosfera havosidagi chang zarrachalari, oltinugurt dioksidi, karbon oksidi, azot dioksidi, azot oksidi, shuningdek ozon va ammiak miqdorlarining o‘zgarishi hamda ifloslanish darajasi tahlil qilindi. Har bir ifloslantiruvchi modda bo‘yicha yillik o‘rtacha konsentratsiya va maksimal bir martalik ko‘rsatkichlar aniqlandi. Olingan natijalarni baholash jarayonida ifloslantiruvchi moddalar uchun belgilangan maksimal ruxsat etilgan konsentratsiya me‘yorlari (PDK) asos qilib olindi (2-jadval). Tadqiqot ma’lumotlarini qayta ishlashda statistik tahlil usullaridan foydalanilib, o‘rtacha hamda eng yuqori qiymatlar hisoblandi va ularning amaldagi PDK ko‘rsatkichlariga muvofiqligi taqqoslandi.

2-jadval

Atmosfera havosidagi ifloslantiruvchi moddalar uchun maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyalar

Ifloslantiruvchi moddalar	PDK qiymatlari, mg/m ³	Maksimal bir martalik (PDKm.r.)	Kunlik o‘rtacha (PDKs.s.)
Oltinugurt dioksidi	0,5	0,05	-
Karbon oksidi	5	3	3
Azot dioksidi	0,085	0,06	0,04
Azot oksidi	0,6	0,25	0,06
Qattiq zarralar	0,5	0,15	0,075
Ammiak	0,2	0,10	0,04
Ozon	0,16	0,10	0,03
Fenol	0,01	0,006	0,003
Formaldegid	0,035	0,01	0,003
PM _{2,5}	-	60 µg/m ³	35 µg/m ³
PM ₁₀	500 µg/m ³	300 µg/m ³	50 µg/m ³

1-rasm. 2000–2024-yillar davomida atmosfera havosida azot dioksidining yillik o‘rtacha miqdori

Atmosfera havosining azot oksidlari bilan ifloslanishi. Azot oksidlari (NO va NO₂) atmosfera havosidagi eng keng tarqalgan va xavfli ifloslantiruvchi moddalardan hisoblanadi. Navoi shahri yirik sanoat markazi sifatida ifloslantiruvchi moddalar, xususan, azot oksidlari chiqindilari ta’siriga sezilarli darajada duch keladi. Azot oksidlari havo ifloslanishini baholashda asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Atmosfera havosidagi azot oksidi (NO) kimyoviy jarayonlar natijasida azot dioksidiga (NO₂) aylanish xususiyatiga ega. Tadqiqot davrida atmosfera havosida azot oksidlarining yillik o‘rtacha konsentratsiyasi 0,02–0,06 mg/m³ oralig‘ida kuzatilgan. Ayrim yillarda azot dioksidi miqdorining maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyadan 1,25–1,5 baravar yuqori bo‘lgan holatlari aniqlangan (2-rasm).

Atmosfera havosining oltingugurt dioksidi bilan ifloslanishi. Oltingugurt dioksidi (SO₂) atmosfera ifloslanishining muhim ko‘rsatkichlaridan biri bo‘lib, asosan tarkibida oltingugurt mavjud bo‘lgan yoqilg‘ilarni yoqish, sanoat pechlarining faoliyati, kimyo sanoati jarayonlari, metallurgiya hamda sulfid rudalarini qayta ishlash natijasida hosil bo‘ladi. Sanoatlashgan hududlarda, jumladan Navoiy shahrida, SO₂ miqdori ekologik yuklama darajasini baholashda asosiy indikator sifatida qaraladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, atmosfera havosida oltingugurt dioksidining yillik o‘rtacha konsentratsiyasi 0,002–0,006 mg/m³ diapazonda qayd etilgan bo‘lib, ko‘p yillik o‘rtacha ko‘rsatkich 0,003 mg/m³ ni tashkil qilgan.

Karbon oksidi (CO) atmosfera havosiga asosan yoqilg‘ining to‘liq yonmasligi natijasida chiqariladi. Ushbu modda metallurgiya va neft-kimyo sanoati korxonalarining chiqindilarida ko‘p miqdorda uchraydi, biroq uning asosiy manbalaridan biri avtomobil transporti hisoblanadi [11]. Tadqiqot davomida atmosfera havosidagi karbon oksidi konsentratsiyasi 1–2 mg/m³ oralig‘id Yillar kuzatilgan. Ko‘p yillik o‘rtacha qiymat 1,24 mg/m³ ni tashkil etib, bu PDKning 0,66 qismiga teng bo‘lgan. Kuzatuv davrida CO miqdorining PDKdan oshish holatlari qayd etilmagan.

Atmosfera havosining qattiq zarrachalar bilan ifloslanishi. O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati kuzatuvlari asosida tayyorlangan yillik hisobotlarda Navoiy shahri sanoat markazi sifatida yuqori chang konsentratsiyasi bilan ajralib turishi qayd etilgan [7]. 2018–2022-yillar davomida atmosfera havosidagi chang zarrachalari miqdorining gigienik me‘yorlardan oshgan holatlari oylik kesimda 3-jadvalda aks ettirilgan.

O‘tkazilgan tahlillar chang miqdorining oshishi mavsumiy hamda yillararo o‘zgaruvchanlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Bu holat tabiiy-geografik sharoitlar, iqlimiy omillar va antropogen ta’sirlar bilan chambarchas bog‘liqdir. Tadqiqot ma’lumotlariga ko‘ra, chang konsentratsiyasining me‘yorlardan yuqori bo‘lishi asosan bahor (mart–may) va yoz (iyun–avgust) oylarida ko‘proq kuzatilgan. Jumladan, 2019-yil iyul oyida bunday holatlar 14 marta, avgust oyida esa 16 marta qayd etilgan bo‘lib, bu besh yillik davr mobaynidagi eng yuqori ifloslanish ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi [10, 2]

3-jadval

2018–2022-yillarda Navoi shahrida atmosfera havosidagi chang zarralari miqdorining me‘yoriy qiymatlarni oshirgan holatlari (kunlik doimiy kuzatuv natijalari bo‘yicha)

Oy	2018	2019	2020	2021	2022
Yanvar	4	3	2	3	3
Fevral	6	5	6	6	1
Mart	5	2	2	4	1
Aprel	6	3	9	10	10
May	5	4	5	3	9
Iyun	7	4	6	6	7
Iyul	11	14	5	10	10
Avgust	6	16	5	7	10
Sentyabr	9	12	7	5	10
Oktyabr	7	11	4	5	6
Noyabr	3	8	6	8	7
Dekabr	-	4	1	1	1

Yillik tahlilga ko‘ra, havodagi chang zarralari miqdorining eng ko‘p oshishi 2019-yilda qayd etilgan bo‘lib, ushbu yil eng yuqori changlanish darajasi bilan ajralib turadi.

Atmosfera havosining ozon bilan ifloslanishi. Ozon (O_3) azot oksidlari (NO_x) va uchuvchi organik birikmalar (UOB) o‘rtasida quyosh nurlanishi ta‘sirida yuzaga keladigan fotokimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo‘ladi.

2-rasm. 2000–2024-yillar davomida atmosfera havosida Ozon birikmasining yillik o‘rtacha miqdori

Stratosferadagi ozon, ya‘ni ozon qatlami, Yer yuzini ultrabinafsha nurlanishidan himoya qiladigan bo‘lsa, yer yuzasidagi ozon (troposfera ozoni) zararli ifloslantiruvchi modda hisoblanadi. Uning konsentratsiyasi odatda iliq va quyoshli mavsumlarda, ayniqsa transport harakati zich bo‘lgan shaharlarda oshadi.

Navoi shahrida ozon miqdori 0,012 dan 0,051 mg/m³ gacha kuzatilgan. Shuningdek, ba‘zi yillarda havodagi ozonning yillik o‘rtacha miqdori PDKdan 1,7 baravar oshgan holatlar qayd etilgan (2-rasm).

Atmosfera havosining ammiak bilan ifloslanishi. Ammiak (NH_3) atmosfera havosiga tabiiy hamda antropogen manbalardan tushadi. Navoi shahrida ammiakning asosiy manbai kimyo sanoati hisoblanadi. Shahar atmosfera havosida ammiakning yillik o‘rtacha miqdori 0,02 dan 0,09 mg/m³ gacha kuzatilgan. 2000–2009-yillar davomida ammiak miqdori PDKni 1,25 baravardan (2009-yil) 2,25 baravargacha (2003-yil) oshgan holatlar qayd etilgan (3-rasm).

3-rasm. 2000–2024-yillar davomida atmosfera havosida ammiakning yillik o‘rtacha miqdori

Xulosa. Atmosfera havosining holatini kompleks baholash uchun **atmosfera havosining ifloslanish indeksi (IAI)** qo‘llaniladi, u asosiy ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyalari asosida hisoblanadi. Havo ifloslanish darajasi quyidagicha baholanadi: IAI < 5 bo‘lsa – past daraja, 5–7 bo‘lsa – o‘rta daraja, 7–14 bo‘lsa – yuqori daraja, 14 dan oshsa – juda yuqori daraja [8, 11].

Uzgidromet monitoring ma’lumotlariga ko‘ra, 2000–2024-yillarda Navoi shahrida atmosfera havosining ifloslanish indeksi 3,53 dan 5,88 gacha o‘zgarib turgan, havo ifloslanishi holati nisbatan barqaror bo‘lgan. Umuman olganda, atmosfera havosining ifloslanish darajasi me’yoriy qiymatlar doirasida bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aripov A.A., Karimov F.X. O‘zbekistonning havo havzasi ekologik muammolari va ularni hal etish yo‘llari. Toshkent: Fan, 2021. 215 b.
2. Juraev Sh.J., Abduxalikova D. O‘zbekiston shaharlarida atmosfera havosining ifloslanishi va uning aholining salomatligiga ta’siri // Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish. 2022. № 4. B. 34-41.
3. Karimov I.A., Nishonov B.E., Grankina L.N., Plotsen M.A. O‘zbekistonning 2022-yildagi atmosfera havosining ifloslanishi // Gidrometeorologiya va atrof-muhitni monitoring qilish. 2023. № 1. B. 91-97.
4. Kryukova S.V. Tabiiy muhit ifloslanishini nazorat qilish: ifloslanish ma’lumotlarini tahlil qilish. Laboratoriya amaliyoti. Sankt-Peterburg: RGGU, 2015. 46 b.
5. Mamatkulov N.T., Muhammadova D.A. O‘zbekistonning sanoat rivojlangan hududlarida atmosfera havosining ifloslanish dinamikasini tahlil qilish // TGTU axborotnomasi. 2023. № 2. B. 52-60.
6. O‘zbekistonning atrof-muhit holati bo‘yicha milliy hisobot. Toshkent, 2023. 137 b.
7. Uzgidromet faoliyat hududida 2022-yilda O‘zbekiston shaharlarida atmosfera havosining ifloslanish holati bo‘yicha sharh. Toshkent, 2023. 155 b.
8. SanPIN RUz №0293-11. Gigiyenik normalar: O‘zbekiston Respublikasi hududidagi aholi yashaydigan joylarda atmosfera havosidagi ifloslantiruvchi moddalar maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyalar ro‘yxati. Toshkent, 2011. 21 b.
9. Ubaydullaeva Z.M., Nishonov B.E. O‘zbekiston Respublikasida atmosfera havosining radioaktiv ifloslanishini o‘rganish // Gidrometeorologiya va atrof-muhitni monitoring qilish. 2023. №1. B. 74-82. (O‘zbek tilida)
10. Toshurdiyev N.N. 2018–2022-yillarda Navoi shahridagi havodagi chang zarralarini kuzatish va ularni tahlil qilish // Xorazm Mamun Akademiyasi axborotnomasi. 2025. №8/1 (129). B. 68-71. (O‘zbek tilida)
11. Toshurdiyev N.N. (2025), Air pollution and its analysis in Navoi city during 2020–2021, Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations, vol. 4, issue 5, pp. 794-798.
12. Salomova F.I., Rakhimov B.B., Jalolov N.N., Sultonov E.Y., Oblakulov A.G. (2023), Atmospheric air of the city of Navoi: quality assessment, British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, vol. 15, pp. 121-125.
13. Meiru Chen, Jun Liu, Biwu Chu, Di Zhao va boshqalar (2025), Research on the influencing factors of PM2.5 in China at different spatial scales based on machine learning algorithm, Environment International, vol. 200, June, 109536.
14. World Health Organization. Ambient air pollution: Health impacts, WHO, 2021.
15. <https://monitoring/meteo/uz> – O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati rasmiy veb-sayti.

Ibragimova R., Raximboyeva I.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,
E-mail: r.ibragimova@nuu.uz, raximboyevaiqbol53@gmail.com

GURLAN TUMANI SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH MASALALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatining Gurlan tumani suv resurslaridan foydalanish masalalari tahlil qilingan. Asosiy e’tibor tumandagi sug‘oriladigan yerlar holati, tuproqlarning sho‘rlanish masalalari va suvni tejash chora-tadbirlariga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: suv resurslari, sug‘oriladigan yerlar, kanal, sho‘rlanish, sho‘r yuvish, qishloq xo‘jaligi.